

Findmittel zum Nachlass Friedrich Bühlmann, Ms.N.55

B Musikalische Werke**B.I Vokalmusik****B.I.a Sololieder mit Klavierbegleitung (alphabetisch)**

Signatur	Komponist	Titel	Textdichter	Quellenart	Material	RISM-ID	Jahr	Anmerkungen
B.I.a.01	Bühlmann, Friedrich	Älplerlied (V, pf)	Bucher, Theodor (Zyböri)	Autograph (2x)	Partitur, Stimme	1001119346	undat.	
B.I.a.02	Bühlmann, Friedrich	Am Meere (Bariton, pf)	[unbekannt]	Autograph	Partitur, Stimme (2x)	1001119371	1937	2. Partitur ist um Ganzton erhöht
B.I.a.03	Bühlmann, Friedrich	D'Blueme und s'Häz	Roos, Josef	Autograph	Partitur	1001119373	undat.	
B.I.a.04	Bühlmann, Friedrich	Debi! Isch üse Bruch (V, pf)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001119405	undat.	Druck beiliegend. Fassung für V, pf und Cor unter B.I.c.01
B.I.a.05	Bühlmann, Friedrich	Deine Liebe ist mein Leben (V, pf)	Meyer, Hedy	2 Autographe, 2 Transparentvorlagen	Partitur, Stimme	1001119413	undat.	
B.I.a.06	Bühlmann, Friedrich	D'Liebi (V, pf)	[Reinhart, Josef]	Autograph	Partitur, Stimme	1001119415	undat.	Mehrere Partituren, "alte Fassung" beiliegend
B.I.a.07	Bühlmann, Friedrich	Maschinen (V, pf.)	Roos, Josef	Autograph	Partitur, Stimme	1001119427	undat.	
B.I.a.08	Bühlmann, Friedrich	Nachklang	Eichendorff, Joseph von	Autograph, Abschrift	Partitur, Stimme	1001119428	undat.	"Meiner lieben Frau zum 55. Geburtstag"
B.I.a.09	Bühlmann, Friedrich	Ständchen (V, pf)	Rückert, Friedrich	Autograph	Partitur	1001119659	undat.	
B.I.a.10	Bühlmann, Friedrich	Treue (V, pf)	Eichendorff, Joseph von	Autograph	Partitur (2x), Stimme	1001119662	undat.	
B.I.a.11	Bühlmann, Friedrich	Wie's daheim war	Cornelius, [Peter]	Autograph, Transparentvorlage	Partitur (3x)	1001119685	undat.	4 Drucke (ab Transparentvorlage im Selbstverlag) beiliegend
B.I.a.12	Bühlmann, Friedrich	Zuflucht (V, pf)	Reinhart, Josef	Autograph	Partitur (2x), Stimme	1001119697	undat.	"Meiner Tochter Josy Bühlmann gewidmet."

B.I.b Sololieder mit Violin- und Klavierbegleitung (alphabetisch)

B.I.b.01	Bühlmann, Friedrich	Des Lenzes Sieg (Mezzo-S, vl, pf)	Oser, Friedr[ich]	Autograph	Partitur (3x), vl- Stimme	1001119756	undat.	"Meinen Töchtern Josy & Nina gewidmet"
B.I.b.02	Bühlmann, Friedrich	Mädchenstolz (Mezzo-S, vl, pf)	Reinhart, Josef	Autograph	1. Partitur, Stimmen 2. Partitur, Mezzo-S- Stimme	1001119772	undat.	"Meinen Töchtern Josy & Nina gewidmet" Fassung für Mezzo-S, cor, piston und pf unter B.I.c.02
B.I.b.03	Bühlmann, Friedrich	Volkslieder (S, vl, pf)	Hofer, Fridolin	Autograph, Abschrift	Partitur, Stimmen (je 2x), zus. Stimme	1001119785	undat.	"Meinen Töchtern Nina & Josy gewidmet"
B.I.b.04	Bühlmann, Friedrich	Wiegenlied (S, vl, pf)	Wiesner, M.	Autograph, Abschrift	Partitur, Stimmen (mehrfach)	1001119788	undat.	Weitere Fassung (Frühhfassung?) beiliegend

B.I.c Sololieder mit grösserer Instrumentalbegleitung (sortiert nach Besetzung)

B.I.c.01	Bühlmann, Friedrich	42iger Lied (V, pf, cor)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001120054	undat.	Fassung für V und pf unter B.I.a.04
B.I.c.02	Bühlmann, Friedrich	Mädchenstolz (Mezzo-S, pf, cor, piston)	Reinhart, Josef	Autograph	Partitur (2x)	1001120058	undat.	Fassung für Mezzo-S, vl und pf unter B.I.b.02
B.I.c.03	Bühlmann, Friedrich	Schuenilied (V, Streichquintett)	[Bucher, Theodor]	Autograph	2 Partituren	1001120087	undat.	2. Partitur ohne Gesangstimme

B.I.d Duette mit oder ohne Klavierbegleitung (alphabetisch)

B.I.d.01	Bühlmann, Friedrich	Das schönst Plätzli (2 V, pf)	Egli oder Frei, Anton (widerspr.)	Abzug der Transparentvorlage	Partitur	1001120143	undat.	Textdichter unklar, weil 2 versch. Angaben.
B.I.d.02	Bühlmann, Friedrich	Der Mai (2 V a cappella)	[unbekannt]	Abzug der Transparentvorlage	Partitur	1001120294	undat.	
B.I.d.03	Bühlmann, Friedrich	Trio: Es tanzen die Zwerge (2 V, pf)	Stilling[-Zähringer], Heinrich	Autograph	Partitur	1001120297	undat.	
B.I.d.04	Bühlmann, Friedrich	Frosch Lied (2 V a cappella)	Wulst, Jos[ef]	Autograph	Partitur	1001120299	1914	
B.I.d.05	Bühlmann, Friedrich	Jungschützenlied (2 V, pf)	Bucher, Theodor (Zyböri)	Autograph	2 Partituren	1001120309	undat.	"Der Schützengesellschaft der Stadt Luzern & ihrem Präsidenten Herrn Oberstlieutenant Roman Scherer gewidmet"
B.I.d.06	Bühlmann, Friedrich	Zwerglein Tanz (V, pf)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001120312	undat.	

B.I.e Kinder-/Knabenchor a cappella oder mit Begleitung (alphabetisch)

B.I.e.01	Bühlmann, Friedrich	Die Weihnachtsschule (Kinderchor, Sprechrollen)	Stilling-Zähring, Heinrich	Autograph	2 Partituren	1001120428	[1932]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.e.02	Bühlmann, Friedrich	Mein Schweizerland (Knabenchor)	Schaub-Imhoff, Emil	Autograph	Partitur	1001120431	undat.	
B.I.e.03	Bühlmann, Friedrich	Steig herab aus lichten Sphären (Kinderchor)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001120434	undat.	Vermutlich zur Einweihung des Schulhauses St. Karl 1911 komponiert

B.I.f Männerchor a cappella oder mit Begleitung (alphabetisch)

B.I.f.01	Bühlmann, Friedrich	Ade (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001120446	[1938]	Dat. gem. Liste (Männerchöre)
B.I.f.02	Bühlmann, Friedrich	Ausgeflogen (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001120448	[1938]	Dat. gem. Liste (Männerchöre)
B.I.f.03	Bühlmann, Friedrich	Begrüsset in Freuden die wonnige Lust (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001120451	undat.	
B.I.f.04	Bühlmann, Friedrich	Die fröhliche Jagd (Männerchor, pf)	[unbekannt]	1 Autograph, 1 Transparentvorlage	Partitur	1001121116	undat.	
B.I.f.05	Bühlmann, Friedrich	Euisi liebe Berge (Männerchor a cappella)	Bucher, Theodor (Zyböri)	4 Transparentvorlagen	Partitur	1001121117	[1932]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder) Fassung für Gem. Chor siehe unten
B.I.f.06	Bühlmann, Friedrich	Grabgesang (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001121118	[1938]	Dat. gem. Liste (Männerchöre)
B.I.f.07	Bühlmann, Friedrich	In dieser Feierstunde (S, Bariton, Männerchor, orch)	[unbekannt]	Autograph	Partitur	1001121119	undat.	Relativ früh komponiert?
B.I.f.08	Bühlmann, Friedrich	Jugendlust - Kadettenmarsch (2st. Männerchor, pf)	[Bucher, Theodor (Zyböri)]	Autograph	Partitur	1001121120	undat.	
B.I.f.09	Bühlmann, Friedrich	Mein Schweizerland (Männerchor a cappella)	Schaub-Imhoff, Emil	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001121121	[1937]	Dat. gem. Liste (Männerchöre) Zweites Autograph für Knabenchor
B.I.f.10	Bühlmann, Friedrich	Necklied (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001121122	1925	Datierung am Schluss
B.I.f.11	Bühlmann, Friedrich	Schau ins Auge dem Kinde (Männerchor a cappella)	[unbekannt]	1 Autograph, 2 Transparentvorlagen	Partitur	1001121318	[1938]	Dat. gem. Liste (Männerchöre)
B.I.f.12	Bühlmann, Friedrich	Trinklied (Männerchor, pf)	Kamer, E.	1 Autograph (Transparentvorlage), 1 Abschrift	Partitur	1001121321	undat.	
B.I.f.13	Bühlmann, Friedrich	Vaterlandslied (Männerchor, Knabenchor, Harmoniemusik)	Schaub-Imhoff, Emil Schmid, Martin	Autograph, diverse Materialien	Diverse	1001121388	[1938]	Dat. gem. Liste (Männerchöre) 1 vollständige Partitur vorhanden
B.I.f.14	Bühlmann, Friedrich	Zimmermannslied (Männerchor a cappella)	Arnet, Th[addäus]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001121392	undat.	

B.I.g Gemischter Chor a cappella oder mit Begleitung (alphabetisch)

B.I.g.01	Bühlmann, Friedrich	Der Früelig i der Schwand (Gem. Chor a cappella)	Hofer, Fridolin	3 Transparentvorlagen	Partitur, Stimme	1001124521	[1934]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.g.02	Bühlmann, Friedrich	Der Geiger zu Gmünd [Meoldram] (Sprechstimme, 3st. Chor, vl, vlc, Harfe, Harmonium)	Kerner, J[ustinus]	Autograph	Partitur, Stimmen	1001124528	undat.	
B.I.g.03	Bühlmann, Friedrich	Der Hirtebueb (Gem. Chor a cappella)	Stauffer, Th[eodor]	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001124533	undat.	
B.I.g.04	Bühlmann, Friedrich	Der Picolo vom Monte Bre (V solo, Gem. Chor, pf)	[unbekannt]	1 Transparentvorlage	Partitur, V-Stimme	1001124537	[1938]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.g.05	Bühlmann, Friedrich	Des Kindes Sehnen (Gem. Chor a cappella)	[unbekannt]	1 Autograph, 1 Transparentvorlage	Partitur, Stimmen	1001124603	[1916]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.g.06	Bühlmann, Friedrich	Euisi liebe Bärge (Gem. Chor a cappella)	Bucher, Theodor (Zyböri)	1 Transparentvorlage	Partitur	1001124608	[1932]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder) Fassung für Männerchor siehe oben
B.I.g.07	Bühlmann, Friedrich	Fahnenlied (Gem. Chor und Frauenchor a cappella)	[unbekannt]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001124623	1917	Datierung am Schluss
B.I.g.08	Bühlmann, Friedrich	Finelicht (Frauenchor a cappella)	Meyer, Conrad Ferdinand	3 Autographe	Partituren	1001124629	[1916]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.g.09	Bühlmann, Friedrich	Gruess as Luzernerland (Gem. Chor, orch)	Schürmann, M[eichior]	div. Autographe und Transparenzvorlagen	div. Stimmen	1001124799	undat.	
B.I.g.10	Bühlmann, Friedrich	Jodel (V, Gem. Chor a cappella)	[unbekannt]	1 Transparentvorlage	Partitur	1001124800	undat.	
B.I.g.11	Bühlmann, Friedrich	Jungschützenlied (Chor, orch)	Bucher, Theodor (Zyböri)	Autographe	Partitur, Stimmen	1001124810	undat.	"Wanderlied" = Variante des Jungschützenliedes, belliegend
B.I.g.12	Bühlmann, Friedrich	Liebha (Gem. Chor a cappella)	Lienert, Meinrad	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001125127	[1934]	Dat. gem. Liste (Gemischter Chor)
B.I.g.13	Bühlmann, Friedrich	Luzern du Perle der Schweiz (Gem. Chor, orch)	Meyer, Hedy	Autographe, Transparentvorlagen	Stimmen	1001125133	[1934]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder)
B.I.g.14	Bühlmann, Friedrich	Schiffers Wacht (Gem. Chor a cappella)	Flügel, Antonie	Autograph, Transparenzvorlagen	Partitur, Stimmen	1001125134	[1934]	Dat. gem. Liste (Gemischter Chor)
B.I.g.15	Bühlmann, Friedrich	Silbernes Bächlein im tiefen Tal (Gem. Chor a cappella)	[Oser, Friedrich]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001125148	undat.	
B.I.g.16	Bühlmann, Friedrich	s'Lismerliedli (Frauenchor a cappella)	Bucher, Theodor (Zyböri)	1 Transparentvorlage	Partitur	1001125151	undat.	Fassung für gem. Chor, ursprünglich aus "Rütli"

B.I.g.17	Bühlmann, Friedrich	Weihnacht (Gem. Chor, pf oder orch)	[unbekannt]	diverse Autographe	Partitur, Stimmen	1001125183	[1911]	Dat. gem. Liste (Jugendlieder) Partitur vollständig, Rest ziemlich chaotisch
B.I.h Festschpiele, Festmusik, Schauspielmusik								
B.I.h.01	Bühlmann, Friedrich	Das Lied (Festkantate zur Fahnenweihe)	Bucher-Heller, Franz	Autographe, Reproduktionen, Transparentvorlagen	Partitur, Stimmen	1001125376	[1937]	Dat. gem. Liste (Gemischter Chor)
B.I.h.02	Bühlmann, Friedrich	Rütli (Schauspielmusik)	Bucher, Theodor (Zyböri)	Autograph (Skizzenartig)	Partitur	1001125466	[1917]	Dat. gem. Liste (Fest-Spiele)
B.I.h.03	Bühlmann, Friedrich	Tal und Berg (Festspiel)	K. E.	Autograph	Partitur	1001125832	[1910]	Dat. gem. Liste (Fest-Spiele)
B.II Instrumentalmusik								
B.II.a Klaviermusik (alphabetisch)								
B.II.a.01	Bühlmann, Friedrich	Luzerner Potpourri (Klavier solo)		2 Autographe	Partitur	1001125856	undat.	
B.II.a.02	Bühlmann, Friedrich	Marsch (Klavier solo)		Autograph	Partitur	1001125858	undat.	
B.II.a.03	Bühlmann, Friedrich	Weihnachtsklänge (Klavier vierhändig)		Autograph	Partitur, Stimme	1001125868	undat.	
B.II.a.04	Bühlmann, Friedrich	Weihnachtsklänge (Klavier vierhändig)		Autograph	Partitur	1001125869	undat.	
B.II.b Kammermusik (sortiert nach Besetzung)								
B.II.b.01	Bühlmann, Friedrich	Adagio (vl, pf)		Autograph, Transparentvorlage	Partitur, Stimme	1001125879	[1934]	"Meiner Tochter Nina gewidmet" Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen), jedoch verm. eines verlorenen Druckes. Hs. wohl früher.
B.II.b.02	Bühlmann, Friedrich	Albumblatt "An Elsa" (vl, pf)		2 Autographe	Partitur, Stimme	1001125885	[1935]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen), jedoch verm. eines verlorenen Druckes. Hs. wohl früher.
B.II.b.03	Bühlmann, Friedrich	Intermezzo "Am Waldsee" (vl, pf)		2 Autographe	Partitur, Stimme	1001125889	[1934]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen), jedoch verm. eines verlorenen Druckes. Hs. wohl früher.
B.II.b.04	Bühlmann, Friedrich	Abendfrieden (vlc, pf)		Autograph	Stimme (pf fehlt)	1001125890	[1935]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen), jedoch verm. eines verlorenen Druckes. Hs. wohl früher.
B.II.c.01 Orchestermusik (alphabetisch)								
B.II.c.01	Bühlmann, Friedrich (mutmasslich)	Ländler (orch)		Autograph Reprod.	Stimmen	1001126043	undat.	
B.II.d Blasmusik, Harmoniemusik (alphabetisch)								
B.II.d.01	Bühlmann, Friedrich	Excelsior (Festmarsch)		Autograph	Partitur, Klavierauszug	1001126128	[1925]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen)
B.II.d.02	Bühlmann, Friedrich	Festmarsch		Autograph, Transparentvorlagen	Partitur, Stimmen	1001126150	1901	
B.II.d.03	Bühlmann, Friedrich	Gruss as Luzärnerland		Autograph	Partitur, Stimmen	1001126251	undat.	1 Stimmensatz, vermutlich spätere Bearbeitung für Symphonieorchester, beiliegend.
B.II.d.04	Bühlmann, Friedrich	Hymne		Abschrift	Stimmen	1001126257	undat.	
B.II.d.05	Bühlmann, Friedrich	Jugendlust		Transparentvorlagen	Stimmen	1001126267	[1929]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen)
B.II.d.06	Bühlmann, Friedrich	Kuhreihen		Autograph	Partitur, Stimmen	1001126314	1911	Datierung am Schluss: "Luzern. 7. VI. 1911"
B.II.d.07	Bühlmann, Friedrich	Schützenfestmarsch		Autograph	Partitur	1001126343	[1901]	Dat. gem. Liste (Instrumental-Kompositionen)
B.II.d.08	Bühlmann, Friedrich	"Wachsam und gerüstet" Luzerner-Marsch		Autograph, Transparentvorlagen	2 Partituren, Stimmen	1001126350	1905	Datierung am Schluss: "7.6.37".
B.III Bearbeitungen und Fragmente								
B.III.a B.III.a Bearbeitungen (alphabetisch nach Komponist)								
B.III.a.01	Abt, Franz	Sehnsucht nach den Bergen (Knabenchor, Harmoniemusik)	Grossensky, E.	Abschrift, Transparentvorlage	Partitur, Stimmen	1001126826	undat.	
B.III.a.02	Abt, Franz	s'Schwyzzerhüsi (Frauenchor?)	Wdmer, Leonhard	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001126950	undat.	
B.III.a.03	Ambühl, Johann H.	E Buebeliedli vom Mättli (Knabenchor)	Ambühl, Johann Heinrich	Transparentvorlage	Partitur, Stimmen	1001126951	undat.	
B.III.a.04	Anonym	Fulnbacher Marsch (orch)		Abzug von Transparentvorlage	Stimmen	1001126957	undat.	
B.III.a.05	Anonym	Kuhreihen (Männerchor)	[Volksweise]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001126959	undat.	

B.III.a.06	Anonym	s' Meggerliedli (Knabenchor)	Anonym	2 Transparentvorlagen	Partitur	1001126962	undat.	1 weitere Bearbeitung unter dem Title "s Meggerländlilied" beiliegend
B.III.a.07	Bühler, Hans	Mys Dörfli (Knabenchor)	Anonym	Transparentvorlage	Partitur	1001127043	undat.	
B.III.a.08	Decker, W[ilhelm]	Aveläuten (Knabenchor)	Ernst Zahn	Transparentvorlage	Partitur	1001127044	undat.	
B.III.a.09	Hess, Carl	Das Lied vom Vaterland (Knabenchor)	Goetz, Wilhelm	Transparentvorlage	Partitur	1001127045	undat.	
B.III.a.10	Huber, Franz P.	Alpliedli (fl 1, 2, cl 1, vlc, cb -> unvollst.)		Abschrift(en)	Stimmen	1001127054	undat.	Vollsätndige Besetzung unklar
B.III.a.11	Hug, Franz	Schweizer-Lieder-Fantasie (orch)		Autograph, Transparentvorlagen	Partitur, Stimmen	1001127297	undat.	Nur fragmentarisch überliefert
B.III.a.12	Klinger, Ernst	Altes Krippenlied (Knabenchor)	Anonym	Transparentvorlage	Partitur	1001127300	undat.	
B.III.a.13	Meister, Cas[imir]	Meietag (Knabenchor)	Reinhard, J[osef]	Transparentvorlage	Partitur	1001127302	undat.	
B.III.a.14	Schnyder, Otto	Dä liess ig y (Männerchor)	Reinhard, Jos[ef]	Transparentvorlage	Partitur	1001127303	undat.	
B.III.a.15	Schnyder, Otto	Der Gärtner (Männerchor)	Reinhard, J[osef]	Transparentvorlage	Partitur	1001127308	undat.	
B.III.a.16	Schnyder, Otto	Reiselied (Knabenchor)	Eichendorff, [Joseph von]	Transparentvorlage	Partitur	1001127310	undat.	
B.III.a.17	Wehrli, Johann Ulrich	Sempacherlied (Männerchor, pf)	Bosshard, [Heinrich]	Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001127312	undat.	
B.III.a.18	Sammlung: 3 Knabenchöre			Abzug von Transparentvorlage	Partitur	1001127358	undat.	
	Anonym	s'Alperösi	[Volksweise]			1001127360		
	Huber, Ferd. Fürchtegott	Was heimelig syg	[Volksweise]			1001127362		
	Bühlmann, Friedrich	Der Hirtebueb	[Stauffer, Theodor]			1001127364		Fassung für gem. Chor a cappella: B.I.g.03

B.III.b Fragmente

B.III.b.01	Bühlmann, Friedrich	Sammeleintrag: Diverse Fragmente (nicht fertig komponiert oder Material nur rudimentär überliefert) und Skizzen		Handschriftliches Material		1001127664	div.	
------------	---------------------	---	--	----------------------------	--	------------	------	--

B.IV Pädagogische Werke

B.IV.01	Bühlmann, Friedrich	Sammeleintrag: Pädagogische Werke (Gesangschulen etc.)		Handschriftliches und gedrucktes Material		1001127673	div.	
---------	---------------------	--	--	---	--	------------	------	--

C Sammlung

C.I Sammlung zu Friedrich Bühlmann

Enthält: 1 Brief von 1917 an Kommissionsmitglieder (2 Bl.); Werkverzeichnisse (3 Bl.); 1 Visitenkarte; Programm zur Uraufführung von "Rüti". Vaterländisches Schauspiel von Fr. Bühlmann (1 Bl.); Druckvorlagen für Titelblätter des Eigenverlags (13 Bl.); Rezensionen zu Werken Bühlmanns (3 Bl.); Foto zu Schweizer Fouriertag Luzern (1 Abzug); Urkunde Ehren-Mitglied Unteroffiziersverein Stadt Luzern 1938 (1 Bl.); Nachruf von 1939 (3 Bl.)

C.II Sammlung zu Nina Bühlmann (Tochter von Friedrich Bühlmann)

Enthält Kompositionen von Nina Bühlmann, zusätzlich: "Musikalischer Lebenslauf" zu Nina Bühlmann mit beigelem Brief (3 Bl.); 1 Programm zu Konzert unter der Leitung von Nina Bühlmann von 1944

C.III Sammlung zu Josy Bühlmann (Tochter von Friedrich Bühlmann)

Enthält Kompositionen von Josy Bühlmann, zusätzlich: Brief an Josy Bühlmann mit Absage zu Schallplattenaufnahme von 1957 (1 Bl.); Rezensionen zu Auftritten als Sängerin (1 Bl.)

C.IV Sammlung zu [Josef] A[nton] Bühlmann [?]

Enthält: Komposition von [Josef] A[nton] Bühlmann [?] (1 Bl.)